

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА

Балаболова Г.Г

Преподаватель, ТерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907551>

Культура Запада XX века прошла две основные стадии. Первая соответствует позднему империализму, эпохе массового конвейерного производства и тоталитарного сознания. Это первая половина века, годы 1918–1945, время, когда в результате научно-технической революции возникли новые формы культуры — радио и кинематограф, потеснившие литературу в сознании людей. Вторая стадия — период после 1945 года, когда становится очевидно, что буржуазное общество, несмотря на мрачные прогнозы Маркса и Ницше, жизнеспособно, и в нем происходит глубокая внутренняя перестройка: возникают современные системы радикальной демократии, оформляется “общество потребления”, идут процессы глобализации мировой экономики. Информационная революция конца XX века вообще меняет отношение человека к печатному слову, книги все чаще читают с экранов дисплеев, и в развитых странах Запада роль литературы в общественном сознании неуклонно падает при все возрастающей конкуренции со стороны кино и рок-музыки.

Литературное развитие в XX веке ускоряется, общепризнанной единицей членения литературного процесса становится уже не отрезок времени длиной в столетие, как это было раньше, а десятилетие. Каждое десятилетие XX века порождало новые направления в литературе, создавались громкие манифесты, провозглашались новые школы. Под этой бурной поверхностью, за самой интенсивностью поисков не всегда легко разглядеть внутренний смысл и закономерности смены литературных направлений.

Реализм в XX веке представлен множеством имен в свое время знаменитых писателей, но сегодня видно, что, какова бы ни была их прижизненная популярность, реалистический роман в XX столетии существовал в основном в силу инерции. Реализм как устремленность к научному анализу мира и человека исходит из уверенности в познаваемости мира, из оптимистической убежденности, что слово — идеальный и объективный инструмент познания действительности, что социальные пороки, выявленные в слове, подлежат исправлению. Мы видели, что все эти постулаты реализма поставлены под вопрос уже у Конрада. Катастрофическая действительность XX века окончательно подорвала мировоззренческую основу реализма — исторический оптимизм и веру в прогресс, поэтому, хотя формы реалистического повествования сохранились, они воспринимались эстетически развитым читателем как пережиток прошлого.

Только когда писатели-реалисты соприкасались с другими направлениями, их произведения становились подлинными событиями.

Формы реалистического повествования нашли применение в новом феномене литературы XX века — в массовой литературе. Это литература, создаваемая в расчете на массового читателя по четким рецептам, непритязательная в художественном смысле, идеологически направленная на поддержание существующего миропорядка. Это литературный товар, подчиняющийся всем законам рынка, ориентированный на разные категории потребителей. Так, разные серии любовных романов могут

предназначаться для юных девушек, молодых женщин, делающих карьеру, для женщин старшей возрастной группы и т.д. Жанры массовой литературы — детектив, сентиментальный роман, триллер, фэнтэзи, научная фантастика — количественно преобладают в литературе XX века, но в силу своего откровенно коммерческого характера, развлекательной функции и высокой степени предсказуемости, “формульности”, они попадают в поле зрения критиков скорее как явления из области социологии литературы. О художественности этих произведений-однодневок никто не говорит всерьез, их чтение не требует работы ума и сердца, но дает отдых после монотонного рабочего дня, становится формой релаксации. Все жанры конформистской массовой литературы скользят по поверхности современной жизни, характеры в них созданы по давно испытанным формулам, подчеркнутая достоверность деталей, непрменный моральный урок и многое другое заимствованы из реалистического романа. Однако сам удельный вес массовой литературы превратился в фактор, оказывающий обратное влияние на “высокую” литературу. Серьезные писатели XX века все чаще использовали в своих произведениях приемы сюжетосложения и стилевые штампы массовой литературы, разумеется, полностью переосмысляя их в русле собственных задач. Так или иначе, массовая литература играет все возрастающую роль в культуре XX века.

References:

1. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – Т. 176.
2. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – Т. 176.
3. Alaudinova D. R. New methods of teaching languages //International Journal EPRA. – 2020.
4. Балаболова Г. Г. Явление билингвизма: современные подходы изучения билингвизма //Интернаука. – 2019. – №. 10. – С. 50-51.
5. Балаболова Г. Г. Явление билингвизма: современные подходы изучения билингвизма //Интернаука. – 2019. – №. 10. – С. 50-51.
6. Балаболова Г. Г. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 378-381.
7. Балаболова Г. Г. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 378-381.
8. Namazovna A. L. Literature in The Past //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 450-452.